

ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Худойбердиева ГузалоЙ Йўлдош қизи

Тошкент шаҳридаги Сингапур менежментни ривожлантириш институти мустақил
изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20024450>

Ҳозирги кунда олиб борилаётган ташқи иқтисодий сиёсат натижасида мамлакатимизга жалб қилинаётган инвестициялар географияси ҳам кенгайиб бормоқда. Шунингдек, ҳозирги кунда мамлакат иқтисодиётига инвестиция киритган мамлакатлар сони 50 дан ортганини кўришимиз мумкин. Шунингдек куйидаги давлатлар яъний Россия, Германия, Туркия, Хитой, Жанубий Корея каби мамлакатлари етакчилик қилаётганини кўриш мумкин.

Миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва ишлаб чиқаришда инновацияларни жорий қилиш ҳамда мамлакатимиз иқтисодиётида макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини таъминлашда инвестициялар, шу жумладан, хорижий инвестициялар бекиёс ўрин тутлади. Инвестицияларга бўлган эътиборнинг кучайиши бугунги кунга келиб, мамлакатимиздаги инвестицион фаолиятнинг ривожлантирилишига олиб келди. Бу борада эришилган аниқ ютуқ ва муваффақиятларнинг кенг ва атрофлича таҳлили, шуасосдаги муҳим амалий хулосалар, келгусида эътибор қаратишимиз лозим булган энг долзарб масалалар орасида мамлакатимиз тараккиётининг устувор йўналишлари ва ривожланиш дастурларини белгилашда, албатта, асосий эътибор хорижий инвестицияларга қаратилаётганлигини таъкидлаш керак.

Мамлакатимиз иқтисодиётига жалб қилинаётган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар хажми йилдан-йилга ўсиббориш тенденциясига эга. Аммо бу соҳада бир қанча муаммолар хали ҳам кўзга ташланмоқда. Мазкур муаммоларни ўрганишда, аввало инвесторлар томонидан инвестицияни қабул қилувчи давлатни қайси жихатларига эътибор қаратишини билиш мақсадга мувофиқ.

Жумладан, қонуний тарзда фойда олишни кузлаган ҳар бир чет эллик инвестор маълумбир мамлакатга ўз капиталини киритишдан олдин куйидаги шарт-шароитларга эътибор қаратади:

-мамлакатнинг тинчлиги, ижтимоий-иқтисодий барқарорлиги, хорижий инвесторларучун яратилган шарт-шароитлар ва имтиёзлар;

-инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилинганлиги, эркин фаолият кўрсатишлари учунқонуний асосларнинг шаклланганлиги;

-режалаштирилаётган ишлаб чиқариш лойиҳасини хом-ашё захиралари, ишчи кучи вამалакали мутахассислар билан таъминланганлик даражаси;

-ишлаб чиқаришни ташкил қилиш учун яратилган инфратузилма (электр-энергия, газ, сув, канализация, автомобил ва темир йул);

-инвестор ўз фаолияти давомида олган фойдасини миллий валютадан хорижий валютага эркин айирбошлаш имконияти.

Ўзбекистон жаҳонда турли молиявий-иқтисодий инқирозлар ҳукм сураётган бир шароитда ҳам хорижий инвестициялар йуналтирилаётган мамлакатлар гуруҳидан жой

олмоқда. Бунга, албатта, мамлакатимизда олиб борилаётган ва узок стратегик мақсадларни кўзлаган давлат инвестиция дастурлари ҳамда кулай инвестиция мухити яратилаётгани асосийомил бўлмоқда. Бирок, мамлакатимизда чет эл инвестицияларини жалб қилишни кенгайтириш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг муҳим шаклларида бири кўшма корхоналар ташкил этишдир. Бугунги кунда хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналарининг даромадларини солиққа тортишда бир қатор имтиёзлар берилган бўлсада, биринчидан, бу солиқ имтиёзларининг муддати, ҳажми, қўлланиш шарт-шароити аниқ кўрсатилган бўлиши, иккинчидан, бу енгилликлар хорижий инвесторларга яхши таниш ва тушунарли булиб, камида беш-ун йилга белгиланиши, учинчидан, солиқ имтиёзлари ўзгармас ва катъий бўлишилозим. Шундагина бу имтиёзлар ўз самарасини бериши мумкин.

Бозор иқтисодиётининг глобал иқтисодий ўсиш шароитида, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш мақсадида хусусий инвестициялар салмоғидан самарали фойдаланишга бир қатор омиллар салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу эса мавжуд қонунчилик асоси номукамаллиги ва амалдаги иқтисодий сиёсатнинг самарадорлиги етарли даражада эмаслигида кўришимиз мумкин. Ушбу муаммоларнинг аксарият қисми макро-даражада давлат захираларидан ва аҳолининг ўз жамғарма маблағларидан етарли даражада самарали фойдаланилмаётганлигидан юзага келаётганлиги назарда тутилган.

Мамлакат иқтисодий ўсишга чет эл инвестицияларни жалб қилишга муҳим омили сифатида устувор аҳамият берилмоқда. Шунингдек иқтисодий ўсишга эришиш учун нафақат унинг ҳажмини ошириш, балки уларнинг йўналишини ҳамда тузилмасини тўғри танлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Инвестицияларни жалб қилиш учун турлий хил ишлаб чиқариш ҳамда корхоналарни танлаб олиш ҳам мақсадга мувофиқ, шунингдек инвестицияларни тезда ўзини қоплаши ва юқори даражада иқтисодий ва технологик самара беришига эришиш зарур ҳамда тезда қайтарилиши ва самарадорлиги муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикасининг бозор иқтисодиёти шаклланиши ҳамда ҳудудларда кулай инвестиция мухитини яратиш, шунинг билан бир қаторда макроиқтисодий барқарорлик омилларининг кескин даражада кучайтириш зарурий аҳамиятга эга. Мамлакатнинг иқтисодий ўсишини ва кулай инвестицион мухитини яратиш ва уларни қўллаб қувватлаш ҳамда жадал ривожлантиришда ҳал қилувчи вазифаларни бажарилиши лозим.

Шу муносабат билан инвестиция мухитини яхшилаш ҳамда шу асосда ишлаб чиқариш харажатларини камайитириш ва сифатини яхшилаш ҳисобига маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини оширишга эришиш мумкин. Шунингдек мамлакатимизнинг барча ҳудудларига жалб қилинаётган инвесторлар фаолиятига давлатнинг фаол аралашуви яқин йиллар мобайнида макроиқтисодий сиёсатнинг таркибий қисми сифатида қараш муҳим аҳамиятга эга.

Мамлакатимизнинг иқтисодиёти бевосита инвестиция сиёсати ҳам боғлиқ бўлганлиги сабабли ижтимоий-иқтисодий ривожланишида, улардан мақсадга мувофиқ самаралий фойдаланиш масалалари, ҳудудларда мавжуд табиий-иқтисодий ва меҳнат ресурсларидан унумлий ва самарали фойдаланиш ва инвестицион мухитини шакллантириш, алоҳида инвестиция сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга оширишни давр талаби деб ҳисоблаймиз.

Шунингдек, мамлакатимизнинг инновацион янгиланиш дастурини шакллантириш, инновация ва инвестициялардан самарали фойдаланган ҳолда, янги сармоядорлар синфини шакллантириш ҳам муҳим аҳамиятга эга.